

По результатам рассмотрения научных исследований относительно сути основных понятий, их назначения и сущности выявлено, что единства и однозначного понимания базовых понятий в области государственного управления нет. Как перспективу дальнейших исследований в данном направлении можно рассматривать более детальное исследование элементов механизма государства, а именно механизма управления в администрациях, а также разработать предложения по его усовершенствованию с помощью методологий проектного подхода и определить эффективность использования на местном и региональном уровнях.

Список использованных источников

1. Бондарева Л.В. Государственное управление: английский для академических целей: учебное пособие / Л.В. Бондарева, Т.В. Валентей, С.В. Зимина и др. – М.: Инфра-М, 2018. – 336 с.
2. Дуков Д.Ф. Анализ сущности понятия «механизм государственного управления» и построение его обобщённого определения / Д.Ф. Дуков // Актуальные проблемы государственного управления. – 2015. – Вып. 1. – С. 44.
3. Василевич С.Г. Государственное управление. Проблемы и пути повышения эффективности: монография / С.Г. Василевич. – М.: Юнити, 2019. – 544 с.
4. Захаров Н.И. Государственное и муниципальное управление: учебник / Н.И. Захаров, В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова. – М.: Инфра-М, 2016. – 158 с.

УДК 338.24:316.42

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

**МАКЕЕВА О.А.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются вопросы реализации государственной политики в социальной сфере путём управления проектным циклом с целью рационального государственного управления. Отмечено, что такой подход позволит усилить позиции государства в решении социальных проблем, учитывая интересы всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Предпринята попытка обоснования важности процесса

управления заинтересованными сторонами при разработке и реализации государственной политики в социальной сфере.

Ключевые слова: заинтересованные стороны, проектный цикл, управление заинтересованными сторонами, государственная политика в социальной сфере, государственная политика, социальная сфера

STAKEHOLDER GOVERNANCE IN THE SYSTEM OF STATE POLICIES IN THE SOCIAL SPHERE

**MAKEEVA O.A.,
State educational establishment of higher
professional education «Donetsk academy of
management and public administration under the
Head of Donetsk Peoples Republic»,
Donetsk, Donetsk Peoples Republic**

The article deals with the implementation of state policy in the social sphere by managing the project cycle, with the aim of rational public administration. It is noted that such an approach will strengthen the state's position in solving social problems, taking into account the interests of all stakeholders. An attempt is made to substantiate the importance of the stakeholder management process in the development and implementation of state policy in the social sphere.

Keywords: stakeholders, project cycle, stakeholder management, state policy in the social sphere, state policy, social sphere

Постановка задачи. Дальнейшее эффективное развитие нашей страны, включая благополучие граждан, повышение качества их жизни, консолидацию общества, устойчивое поступательное развитие, зависит, в том числе, от эффективности проведения государственной политики в социальной сфере. Это заставляет исследователей вести напряжённый поиск новых, адекватных современной реальности подходов к формированию государственной политики в социальной сфере.

Актуальность. В условиях новой реальности всё более важным фактором успеха становится обеспечение гибкости и модифицируемости системы государственного управления для максимально быстрого и эффективного реагирования на турбулентность внешней среды. Поэтому востребованным становится проектно-ориентированный подход и управление интересами всех заинтересованных сторон.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления заинтересованными сторонами изучались как отечественными, так и зарубежными учёными, в частности: Е.Б. Абросимовой, С.В. Вилло, М.В. Макаренко, Л.С. Ружанской, А. Hicks, G. Kassinis, G. Luffman и другими.

Рассматриваемые авторами аспекты и предложенные методики управления заинтересованными сторонами касались отдельных отраслей и конкретных организационно-правовых форм.

Изучение теоретической и методической базы по теме исследования выявило отсутствие системного подхода к определению заинтересованных сторон государственной политики в социальной сфере, слабо раскрыт механизм взаимодействия с ними.

Цель статьи – теоретический анализ, обоснование и систематизация основных подходов к управлению заинтересованными сторонами, применению системы управления проектным циклом государственных проектов и программ.

Изложение основного материала исследования. На протяжении многих десятилетий в ходе реализации государственной политики применялся программно-целевой метод. В условиях новой реальности всё более важным фактором успеха становится обеспечение гибкости и модифицируемости системы управления для максимально быстрого и эффективного реагирования на существенные изменения внешней среды. Как никогда ранее востребованным становится проектно-ориентированный подход к управлению, рассматривающий существенное количество рисков, неопределённости и изменений как данность и обеспечивающий учёт этих факторов при планировании и реализации работ.

Сравнительная характеристика двух подходов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика программно-целевого и проектно-ориентированного подходов (выполнено автором)

Сравнительная характеристика	Программно-целевой подход	Проектно-ориентированный подход
Логическая схема	Цели – пути – способы – средства	Политика – программа – проект
Целеполагание	Цели плана увязываются с ресурсами при помощи программ	Цели политики увязываются с ресурсами при помощи программ и серии проектов
Стратегически важная задача	Разработка, реализация и контроль эффективности всего комплекса мероприятий, направленных на решение проблемы участниками системы	Итогом проектов является результат (физические товары или оказанная услуга), а итогом программ / политик являются последствия
Учёт рисков	Недостаточный	Рассматривает риск как данность и учитывает его на всех этапах

Для достижения видимых результатов и главной цели государственной политики в социальной сфере видим необходимым в процессе её разработки и реализации применение подходов управления проектным циклом.

Международный опыт базируется на Методике Европейской Комиссии «Управление проектным циклом» (англ. Project Cycle Management, 1992 г., далее УПЦ), представляет собой метод управления 5 этапами проектного цикла с использованием интегрированного и логико-

структурного подходов. На данный момент основная методология УПЦ структурирована в «Руководстве управления проектным циклом» Европейской комиссии [1].

Проектный цикл обеспечивает структуру для:

- развития идей проекта (релевантные);
- разработки проектов (выполнимые, реалистичные);
- оптимальной реализации через оценку;
- повышения устойчивости результатов через вовлечение заинтересованных сторон.

Проектный цикл – это последовательный процесс, в рамках которого планируются, выполняются и оцениваются проекты.

Ключевые элементы проектного цикла представлены на рис. 1.

Рис.1. Ключевые элементы проектного цикла (выполнено автором)

Система УПЦ также применима к управлению государственными программами, несмотря на исключительную особенность государственного сектора по сравнению с частным. Преимущество УПЦ состоит в том, что оно объединяет этапы в цикл таким образом, что проектные цели и вопросы устойчивости остаются в центре внимания в течение всей жизни проекта. Спецификой УПЦ (включая его применение к государственным политикам) является то, что ключевая роль принадлежит заинтересованным сторонам, которые в полной мере включены в процесс принятия решения, это позволяет расширить авторскую базу политики и увеличить шансы на

получение устойчивых и эффективных результатов. Применение УПЦ позволяет избежать перерасхода бюджетных средств, добиться выполнения принципов «рационального государственного управления» [2].

Выделим основные проблемы, возникающие при реализации государственных программ: несоответствие получаемых результатов ранее поставленным целям; отсутствие отлаженных механизмов использования результатов предыдущих лет в проектах последующих лет (постоянно вновь возникающие организационные проблемы); отсутствие взаимного доверия к принимаемым участниками программы решениям (непрозрачность процесса принятия решения, отсутствие взаимной ответственности).

Правильное планирование, мониторинг и оценка лежат в основе улучшения результативности деятельности, обеспечивают непрерывную связь между прошлыми событиями, настоящими и будущими инициативами и результатами. Использование проектного цикла в государственной политике обеспечит структуру для поэтапного, информированного и логичного принятия решений на всех стадиях жизни проекта или программы (рис. 2).

В пользу применения метода УПЦ говорят практические результаты – сильные стороны, которые характеризуют следующие качественные изменения в процессе управления проектами (рис. 3).

Рис. 2. Циклический подход в государственной политике (выполнено автором на основе [3, с. 18])

Успех любого проекта целесообразно оценивать с точки зрения удовлетворённости заинтересованных сторон – тех, чьи интересы могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе исполнения или в результате завершения проекта. На глобальном уровне уже выработана общеприменимая, общедоступная, сведенная в стандарты нормативная база, направленная на повышение качества управления, выстраивания эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами и достижения главной цели – реальные улучшения в жизни людей.

Рис. 3. Сильные стороны метода УПЦ (выполнено автором)

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 (Стандарт AA1000SES) определяет требования к качеству взаимодействия с ними, которое в первую очередь зависит от:

– степени практического исполнения организацией обязательства быть подотчётной;

– степени участия заинтересованных сторон в планировании, реализации и оценке процесса взаимодействия.

Подробно и содержательно регламентирующих работу с заинтересованными сторонами проекта. Стоит заметить, что в стандарте PRINCE2 государство не определено как отдельная заинтересованная сторона проекта. Оно может выступать поставщиком каких-либо ресурсов, либо пользователем продукта проекта. Стандарты PMBoK и ISO21500 определяют для государства регулирующую или контролирующую роль, не рассматривая его как заинтересованную сторону проекта.

Считаем, что государство необходимо рассматривать одной из заинтересованных сторон. В связи с этим предлагаем представлять качество взаимодействия с заинтересованными сторонами в трёх уровнях:

1 уровень – государство, обязующееся обеспечить открытость для всех сторон и соблюдать три принципа подотчётности, но оно находится на первоначальном этапе процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, и ему пока не удаётся обеспечивать выполнение всех требований и элементов этого процесса, а также привлечь заинтересованные стороны к участию в его планировании, реализации и оценке.

2 уровень – государство, имеющее стратегию, активно и оперативно взаимодействует с заинтересованными сторонами с целью выяснения их проблем, получения информации и поиска верных решений. Государство полностью следует общей схеме взаимодействия, позволяющей ему претворить в жизнь принципы обязательства быть подотчётным; привлекает заинтересованные стороны к участию в процессе планирования, реализации, измерения и распространения информации о процессе, но при этом ему и заинтересованным сторонам не всегда удаётся достичь взаимопонимания.

3 уровень – государство гражданского общества, которому удалось сделать процесс взаимодействия не просто частью своей собственной деятельности, а неотъемлемым элементом более широкой общественной дискуссии (происходит централизация проблем). Государство полностью следует общей схеме взаимодействия, позволяющей ему претворить в жизнь принципы обязательства быть подотчётным, при этом ему и заинтересованным сторонам удаётся достичь взаимопонимания по всем элементам и результатам процесса.

Важно понимать, что единого и статичного списка заинтересованных сторон не существует, так как он индивидуален для каждой конкретной отрасли, страны, региона и меняется с течением времени и изменением контекста деятельности. Предлагаем в перечне заинтересованных сторон государственной политики в социальной сфере рассматривать государство одной из заинтересованных сторон (табл. 2).

Таблица 2

Основные заинтересованные стороны государственной политики в социальной сфере (выполнено автором)

Наименование заинтересованных сторон	Основные интересы заинтересованных сторон
Внутренние заинтересованные стороны проекта	
Менеджер программы / проекта	Выполнение программы / проекта. Достижение целевых показателей программы / проекта. Карьерный рост
Команда управления программой / проектом	Достижение целевых показателей программы / проекта. Карьерный рост
Члены команды программы / проекта	Будущая защищённость их рабочих мест. Рост заработной платы. Карьерный рост
Офис управления программами / проектами	Сохранение баланса портфеля проектов или программе. Достижение целевых KPI
Инвесторы проекта / Уровень государственного финансирования	Получение запланированной результативности и эффективности программы / проекта

Продолжение таблицы 1

Поставщики программы/проекта	Выполнение взятых на себя обязательств. Чёткая постановка технического задания
Внутрипрограммные заинтересованные стороны	
Менеджмент государственного или местного учреждения	Достижение компанией целевых показателей КРІ. Рост размера компенсации. Сохранение текущего положения. Развитие территории
Бизнес-партнёры компании	Сохранение долгосрочных отношений с бюджетной структурой
Прочие сотрудники государственных и местных учреждений	Рост заработной платы. Сохранение рабочих мест. Карьерный рост
Будущие поколения	Создание потенциала для развития территории в будущем
Прошлые поколения	Сохранение преемственности стратегии
Представители заинтересованных сторон	Улучшение положения подопечных заинтересованных сторон
Внутренние благополучатели / потребители	Выполнение поставленного технического задания точно в срок. Упрощение ведения деятельности
Внешние заинтересованные стороны проекта	
Благополучатели / Внешние потребители	Удовлетворение потребностей
Местное сообщество	Сохранение окружающей среды. Модернизация окружающего пространства. Развитие территории. Снятие напряжённости
СМИ	Создание информационных поводов
Общество в целом	Улучшение текущего положения. Развитие территории. Снятие напряжённости в обществе
Научное сообщество	Получение материалов для проведения исследований
Гражданское общество	Защита интересов граждан. Развитие института гражданского общества
Органы государственной власти	Выполнение требований органов государственной власти. Увеличение размера отчислений в бюджет. Поддержка реализуемой стратегии развития. Осуществление надзорной, регуляторной, контрольной деятельности

Со стороны общества наблюдается большой запрос на повышение эффективности государственной политики в социальной сфере. Это самым непосредственным образом связано с получением обратной связи и характером взаимодействия с основными заинтересованными сторонами.

Весь процесс должен быть направлен не на обеспечение выполнения запланированных видов деятельности, а на обеспечение достижения результатов, положительных изменений, социального эффекта от реализации проектов и программ.

Социальный эффект – изменения, которые происходят (планируется, что произойдут) у заинтересованных сторон, благодаря реализации проекта. В некоторых случаях социальным эффектом вполне может считаться отсутствие негативных изменений (рис. 4).

Рис. 4. Социальный эффект от реализации государственной политики в социальной сфере (выполнено автором на основе [4])

Данный метод оценки качества взаимодействия обеспечивает возможность проводить сравнения, деятельность организации делает прозрачной и подотчётной, вызывающей доверие. Он также позволяет оценить качество взаимодействия с заинтересованными сторонами с точки зрения стандартов и правил, требующих такого взаимодействия.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. На сегодняшний день перед системой государственных политик в социальной сфере стоит большое количество задач, среди которых:

- идентификация и анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеров) для каждого направления деятельности;
- оценка текущей ситуации территории присутствия и воздействия на заинтересованные стороны, в том числе оценка адекватности выделяемых ресурсов на развитие местных сообществ;
- анализ ранжирования нужд и ожиданий местного населения;
- сбор и урегулирование обращений;
- выбор приоритетных направлений в рамках развития местных сообществ (влияющих на определение критериев для отбора программ / проектов);

- определение форм и частоты взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- отбор и оценка партнёров;
- постановка и определение критериев для оценки эффективности и результативности программ / проектов;
- анализ возможностей и ресурсов, бенчмаркинг.

Предложенный подход позволит организовать эффективный процесс управления заинтересованными сторонами, учесть их интересы, проводить перспективную политику, которая определяется фактическими данными, а не реакцией на краткосрочные нужды.

Вопросы персонализации заинтересованных сторон государственных политик, оценки результативности и эффективности процесса управления ими требуют дальнейшей проработки.

Список использованных источников

1. Руководство управления проектным циклом» Европейской комиссии (Project Cycle Management Guidelines, Volume 1, March, 2004) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/project_en.htm
2. Кузнецова Е. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления / Е. Кузнецова, Е. Безвиконная. – Гамбург: Anchor Academic Publishing, 2018. – С. 188-190.
3. Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития. Программа Развития ООН, 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.undp.org/evaluation/handbook-Russian/pme-handbook-Russian.pdf>

УДК 369.8
DOI

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент
ведущий научный сотрудник отдела планирования
социально-экономического развития
территориальных систем
ГУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;